

Influência da geometria no comportamento mecânico de cascas cilíndricas cimentícias reforçadas com tecido de juta

BRITO, Bruna Taiana Almeida Brito¹; ARRUDA FILHO, Adilson Brito²; SANTOS, Geraldo José Belmonte¹; LIMA, Paulo Roberto Lopes¹

¹ Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil

² Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, Brasil

✉ brunabritoeng@gmail.com

Resumo

O emprego de estruturas em casca é tradicionalmente associado à elevada eficiência estrutural proporcionada pela ação da geometria, permitindo a concepção de elementos delgados e com uso racional de material. Nesse cenário, os compósitos cimentícios têxteis ampliam as possibilidades de combinação entre forma estrutural e mecanismos de reforço, sendo o uso de tecidos vegetais explorado neste estudo como alternativa ao reforço sintético convencional. Este trabalho investigou experimentalmente a influência da geometria no comportamento mecânico de cascas cilíndricas cimentícias laminadas reforçadas com tecido de juta hornificado. As cascas foram produzidas por laminação manual, com quatro camadas de reforço, espessura média de 13,5 mm, vão de 400 mm e largura de 200 mm, variando-se a altura de flecha em 50, 100, 150 e 200 mm. Os elementos foram submetidos a ensaios de flexão em três pontos, avaliando-se rigidez inicial, curvas força–deslocamento, padrões de fissuração e capacidade resistente. Os resultados indicaram que o aumento da flecha elevou a rigidez inicial das cascas, porém intensificou os momentos fletores máximos sob carregamento concentrado, antecipando a fissuração e reduzindo a estabilidade pós-fissuração das geometrias mais arqueadas. Entre as geometrias analisadas, a casca com flecha intermediária (100 mm) apresentou o melhor desempenho mecânico global, combinando fissuração mais tardia, maior capacidade resistente e comportamento pós-fissuração mais estável. Os resultados evidenciam o papel decisivo da geometria no desempenho de cascas cimentícias laminadas e indicam a existência de uma flecha intermediária ótima para maximização da eficiência estrutural, reforçando o potencial do uso de tecidos vegetais como alternativa tecnicamente viável em elementos construtivos curvos.

Palavras-chave: casca cilíndrica, compósito cimentício laminado, tecido de juta, comportamento à flexão.

1. Introdução

A intensificação da urbanização e o crescimento populacional previstos para as próximas décadas devem ampliar a demanda por moradias, infraestrutura e serviços urbanos, pressionando o setor da construção civil [1, 2]. Esse cenário reforça a necessidade de soluções estruturais que combinem desempenho mecânico, racionalização de materiais e redução de impactos ambientais, especialmente em sistemas que permitam elementos delgados e com maior eficiência estrutural.

Nesse sentido, estruturas em casca se destacam por resistirem às ações predominantemente pela geometria, com possibilidade de acoplamento entre esforços de membrana e flexão, resultando em elevada eficiência estrutural e potencial redução de consumo de material [3]. No entanto, a aplicação de cascas cimentícias tradicionais em ferrocimento ou concreto armado é limitada pela necessidade de cobrimento para proteção das armaduras e pela menor conformabilidade do aço, o que tende a aumentar o peso próprio e restringir a liberdade geométrica do projeto [4- 7]. Essas limitações comprometem parte das vantagens associadas às cascas, sobretudo quando se busca elevada esbeltez e geometrias curvas mais arqueadas.

Como alternativa, o concreto reforçado com têxteis (TRC) substitui armaduras metálicas por reforços não corrosivos, viabilizando componentes mais leves, delgados e com maior liberdade de forma [4, 5]. Aplicações recentes incluem coberturas pré-moldadas [8], lajes em forma de casca [9], sistemas semi pré-fabricados [10] e elementos produzidos por impressão 3D [11].

Apesar dos avanços com tecidos sintéticos, como fibras de vidro AR e carbono, persistem questionamentos quanto à sustentabilidade desses materiais, associados à elevada energia incorporada e ao uso de recursos não renováveis [12, 13]. Nesse sentido, tecidos vegetais têm sido investigados como alternativa renovável, apresentando resultados promissores principalmente em elementos planos [14, 15] e em sistemas de reforço [16].

Entretanto, a aplicação de fibras vegetais em compósitos cimentícios ainda apresenta limitações relacionadas à durabilidade e à interação matriz–tecido. A susceptibilidade à degradação em meio alcalino, à absorção de umidade e à mineralização pode comprometer a estabilidade das fibras e a eficiência da transferência de tensões no compósito [17]. Embora estratégias como tratamentos das fibras e modificações na matriz venham sendo investigadas para mitigar esses efeitos, esses aspectos ainda devem ser considerados na avaliação do desempenho mecânico do compósito [18]. Além disso, a aplicação desses materiais em geometrias curvas, como cascas cilíndricas, permanece pouco explorada, sobretudo no que se refere à influência da geometria no comportamento mecânico, uma vez que a maioria dos estudos se concentra em elementos planos.

Diante disso, este trabalho investigou experimentalmente a influência da geometria no comportamento mecânico de cascas cilíndricas cimentícias laminadas reforçadas com tecido de juta hornificado, mantendo constante o número de camadas e variando a altura de flecha. As cascas foram produzidas por laminação manual e ensaiadas à flexão em três pontos, analisando-se rigidez inicial, resposta força–deslocamento e padrões de fissuração, de modo a identificar

configurações geometricamente mais eficientes para aplicação em elementos delgados e tecnicamente viáveis na construção civil.

2. Materiais e métodos

2.1. Caracterização dos materiais

Matriz cimentícia

A matriz cimentícia utilizada na produção das cascas foi composta por cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI), areia quartzosa com dimensão máxima característica de 1,2 mm, água, sílica ativa e cinza volante, além de aditivos para ajuste reológico, consistindo em superplastificante à base de policarboxilato e modificador de viscosidade (VMA).

A dosagem foi baseada na formulação proposta por Lima *et al.* [19], desenvolvida para matrizes com baixo teor de hidróxido de cálcio, visando reduzir a degradação de fibras vegetais. O traço adotado foi 0,5:0,1:0,4:1,0:0,40 (cimento : sílica ativa : cinza volante : areia : água). Os teores de superplastificante e VMA foram fixados em 0,8% e 0,018%, respectivamente, em relação à massa de aglomerante.

No estado fresco, a matriz apresentou elevada fluidez, com espalhamento médio de 140,96 mm no ensaio de mini-slump e 383,95 mm em *flow table*, garantindo adequada impregnação do reforço têxtil. No estado endurecido, aos 28 dias, foram obtidas resistência média à tração na flexão de 6,64 MPa e resistência à compressão de 45,48 MPa.

Reforço têxtil

O reforço utilizado foi um tecido de fibras juta bidirecional com trama simples, aberturas de malha em torno de 2 mm e gramatura de 210 g/m², obtido comercialmente (Figura 1a). Antes da moldagem, os tecidos foram submetidos a procedimentos de preparo e tratamento com o objetivo de reduzir a absorção hídrica e melhorar a estabilidade dimensional do reforço vegetal. Inicialmente, os tecidos foram lavados em água morna a 50 °C por 20 minutos, visando remover componentes solúveis que poderiam interferir na hidratação, no tempo de pega e na cura da matriz cimentícia.

Em seguida, foi realizado o tratamento de hornificação, conduzido em cinco ciclos sucessivos de molhagem e secagem. Em cada ciclo, os tecidos foram imersos em água à temperatura ambiente (≈ 23 °C) por 3 horas (Figura 1b), mantidos estendidos por mais 3 horas para remoção do excesso de água e, posteriormente, secos em estufa a 80 °C por 16 horas, com taxa de aquecimento de 1 °C/min (Figura 1c). Após a secagem, a estufa foi resfriada naturalmente até atingir a temperatura ambiente, evitando choques térmicos nas fibras. Ao final do processo, os tecidos tratados foram armazenados em sacos plásticos selados até a etapa de moldagem.

Figura 1 – (a) Dimensão das aberturas da malha do tecido; (b) Honificação: saturação dos tecidos; (c) Honificação: secagem dos tecidos em estufa.

2.2. Geometria das cascas

As Foram investigadas cascas cilíndricas com vão constante de 400 mm e largura de 200 mm, variando-se a altura de flecha em 50, 100, 150 e 200 mm (Figura 2). A geometria foi definida a partir de arcos circulares, com raio de curvatura calculado conforme a Equação 1.

$$R = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2} \quad 1$$

Em que c é o vão (corda do arco) e h é a flecha. As formas foram confeccionadas com base no raio geométrico correspondente à face inferior, enquanto as análises consideraram o raio médio, associado à espessura final do elemento. O número de camadas foi mantido constante (quatro camadas). As variações geométricas investigadas estão ilustradas na Figura 2, enquanto a Tabela 1 apresenta a designação das amostras e as principais variáveis associadas a cada configuração analisada.

Figura 2 – Variações de flecha e geometria das cascas.

Tabela 1 - Designação das amostras a serem estudadas.

Elemento	Altura da flecha (mm)	Raio de curvatura (mm)	Nº de camadas de tecido	Volume de reforço (%)	Espessura média (mm)	Raio de curvatura médio (mm)
C200R4	200	200	4	9,02	13,06	206,30
C150R4	150	208,3	4	8,12	13,76	214,50
C100R4	100	250	4	8,58	13,52	256,30
C50R4	50	425	4	8,91	13,53	431,80

2.3. Produção das cascas

As formas foram confeccionadas em madeira conforme as geometrias definidas. O fundo curvo foi forrado com folha de acetato e as laterais revestidas com filme plástico. Aplicou-se desmoldante em toda a superfície interna. A moldagem das cascas foi realizada por laminação manual. Para assegurar recobrimento completo, as camadas de tecido foram cortadas em comprimentos distintos, considerando o aumento de área superficial associado ao empilhamento das camadas.

Cada camada foi impregnada com a matriz cimentícia em recipiente raso (Figura 3a), com aplicação de argamassa em ambas as faces e remoção do excesso por uma única passada de espátula ao longo do tecido, garantindo impregnação uniforme (Figura 3b). Em seguida, as camadas foram posicionadas sequencialmente no molde curvo (Figura 3c), com nivelamento superficial a cada empilhamento (Figura 3d).

Figura 3 – Sequência de moldagem/laminação.

Após a moldagem, as amostras permaneceram cobertas com lona plástica e tecido úmido por 48 h até a desmoldagem. Em seguida, foram submetidas à cura submersa em água até 28 dias. Antes dos ensaios, as faces superior e inferior foram pintadas com tinta acrílica branca para facilitar a visualização e o registro das fissuras, conforme ilustra a Figura 4.

Figura 4 – Amostras moldadas, desenformadas e curadas.

2.4. Ensaio de flexão em três pontos

O comportamento mecânico e o desenvolvimento de fissuras foram avaliados por ensaio de flexão em três pontos. As cascas foram apoiadas em perfis metálicos em “L”, configurando apoios

articulados nas extremidades, com aplicação de carga no meio do vão e distribuição ao longo da largura do elemento. Os ensaios foram realizados em máquina universal servo-elétrica (capacidade 100 kN), com célula de carga de 5 kN, sob controle de deslocamento a 1 mm/min. Para cada geometria, foram ensaiados três corpos de prova. O deslocamento no meio do vão foi medido por LVDT acoplado ao aparato e a Figura 5 ilustra o esquema do ensaio.

Figura 5 – Esquema e detalhes do ensaio de flexão em três pontos.

3. Resultados

3.1. Comportamento estrutural típico

A curva força-deslocamento obtida nos ensaios de flexão das cascas cimentícias laminadas reforçadas com tecido de juta apresentou um comportamento característico, comum a todas as geometrias analisadas. Esse comportamento pode ser descrito em cinco fases distintas, associadas à fissuração progressiva da matriz, à redistribuição dos esforços internos e à formação de rótulas plásticas, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Fases do comportamento estrutural das cascas cimentícias submetidas à flexão.

Na Fase 1, o comportamento é essencialmente elástico, com relação linear entre força e deslocamento. As tensões de tração no intradorso aumentam progressivamente até que o momento fletor na região central atinja a resistência à tração da matriz, resultando no surgimento da primeira fissura central, localizada na face inferior, sob o ponto de aplicação da carga (Figura

7). A partir desse instante, o tecido de juta passa a desempenhar papel fundamental na transferência de tensões, atuando como elemento de costura e permitindo a continuidade do carregamento.

Figura 7 – Padrão de fissuração observado nas cascas cimentícias durante as Fases 1 e 2.

A Fase 2 corresponde à transição do regime linear para o não linear, marcada pelo início do processo de multifissuração na região central da casca. O aumento da rotação local promove redistribuição progressiva dos esforços entre matriz e reforço, acompanhada por redução gradual da rigidez global. Esse comportamento é típico de compósitos cimentícios reforçados com têxteis, nos quais a formação de múltiplas fissuras reflete a atuação conjunta entre matriz e reforço, conforme descrito por Tsangouri *et al.* [20].

Simultaneamente, a geometria curva e as condições de apoio biarticulado favorecem o desenvolvimento da ação de arco, promovendo redistribuição dos momentos fletores ao longo da estrutura. Esse fenômeno induz momentos negativos nos ombros da casca e tensões de tração no extradorso, conforme discutido por Ramesh *et al.* [11] para estruturas curvas submetidas à flexão. Essa fase se encerra com o surgimento da primeira fissura superior, indicando o esgotamento da capacidade resistente da matriz nessa região (Figura 7).

Na Fase 3, observa-se a intensificação da fissuração tanto no intradorso quanto no extradorso, com a formação de regiões multifissuradas nas zonas críticas. Esse padrão de fissuração, associado à inversão do sinal do momento fletor, favorece a ampliação das fissuras superiores, enquanto o reforço têxtil restringe sua abertura e mantém a integridade do compósito, comportamento também observado por Yu *et al.* [21] em estruturas curvas. Com o aumento da sollicitação, a seção central atinge seu momento resistente máximo, caracterizando a formação da rótula plástica no vértice da casca.

A Fase 4 tem início após a formação da rótula plástica central. A partir desse momento, a rotação no vértice ocorre sob momento aproximadamente constante, correspondente ao momento

plástico do compósito. O sistema estrutural passa a comportar-se como um arco triarticulado, com articulação adicional no topo, intensificando a redistribuição dos momentos fletores ao longo do vão (Figura 8). As tensões de tração no extradorso aumentam, promovendo a propagação da fissuração superior, enquanto o tecido de juta continua atuando como elemento de costura, permitindo que a estrutura suporte incrementos adicionais de carga mesmo com rigidez reduzida.

Figura 8 – Redistribuição dos momentos fletores em estruturas curvas a partir da formação de uma rótula plástica.

Ao final dessa fase, observa-se a formação de rótulas plásticas adicionais nos ombros da casca, conduzindo a um mecanismo estrutural com cinco articulações, conforme descrito por Zhang *et al.* [22] (Figura 9).

Figura 9 – Padrão de fissuração observado nas cascas cimentícias e representação experimental do mecanismo de colapso com cinco rótulas plásticas (Fases 3 – 5).

Por fim, a Fase 5 corresponde ao colapso estrutural. Após a formação das rótulas plásticas no vértice e nos ombros, o sistema atinge sua carga máxima e passa a apresentar queda de resistência, evidenciando a ativação do mecanismo de colapso. Embora o reforço ainda contribua para certa coesão residual, a estrutura entra em regime de instabilidade e perde sua capacidade resistente.

3.2. Influência da variação de geometria no comportamento mecânico

As curvas força-deslocamento das cascas reforçadas com quatro camadas de tecido de juta, ilustradas na Figura 10, evidenciam a influência significativa da altura de flecha sobre a rigidez inicial, o padrão de fissuração e a capacidade resistente final.

Figura 10 – Curvas força versus deslocamento das cascas reforçadas com quatro camadas de tecido de juta: a) C50R4, b) C100R4, c) C150R4 e d) C200R4.

Entre as geometrias analisadas, a casca C100R4 apresentou o melhor desempenho mecânico global, combinando maior carga de fissuração, maior estabilidade pós-fissuração e maior carga máxima. Em contrapartida, as cascas com flechas maiores (C150R4 e C200R4) exibiram redução progressiva da rigidez após a fissuração e maior instabilidade no regime pós-pico, enquanto a casca mais abatida (C50R4) apresentou comportamento distinto, mais próximo ao de uma viga curva, quase plana. As propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de flexão reforçam essas observações (Tabela 2).

Tabela 2 - Propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de flexão.

Elemento	Carga 1 ^a fiss. (kN)	Deslocamento 1 ^a fiss. (mm)	Rigidez (kN/mm)	Carga 2 ^a fiss. (kN)	Deslocamento 2 ^a fiss. (mm)	Carga máx. (kN)
C50R4	0,46 (0,02)	0,58 (0,10)	0,80 (0,11)	1,55 (0,17)	5,96 (1,09)	2,57 (0,33)
C100R4	0,85 (0,25)	0,63 (0,11)	1,35 (0,43)	2,15 (0,29)	2,16 (0,06)	2,77 (0,35)
C150R4	0,66 (0,14)	0,32 (0,07)	2,11 (0,53)	1,42 (0,04)	1,16 (0,31)	1,69 (0,12)
C200R4	0,16 (0,14)	0,07 (0,02)	2,40 (0,53)	0,86 (0,24)	0,53 (0,23)	1,22 (0,08)

*() desvio padrão

De modo geral, observou-se que o aumento da flecha resultou em maior rigidez inicial do sistema. As cascas C150R4 e C200R4 apresentaram rigidez aproximadamente 56% e 78% superior, respectivamente, em relação à C100R4, refletindo o efeito da curvatura na rigidez geométrica nas fases iniciais do carregamento, quando os momentos fletores ainda são reduzidos. Esse comportamento também foi reportado por Tsangouri *et al.* [20] e Ramesh *et al.* [11], que associam o aumento da rigidez inicial à intensificação da ação de arco em geometrias mais pronunciadas.

Entretanto, esse ganho de rigidez não se traduziu em melhor desempenho à fissuração nem em maior capacidade resistente. A casca C100R4 apresentou a maior carga de primeira fissura, cerca de 30% superior à de C150R4, quase o dobro da observada para C50R4 e mais de quatro vezes maior que a registrada para C200R4. Tendência semelhante foi observada para a carga associada à formação da fissuração no extradorso, na qual a C100R4 apresentou valores superiores em mais de 50% aos da C150R4 e mais que o dobro dos obtidos para a C200R4.

No que se refere à capacidade resistente última, a geometria intermediária novamente se destacou. A carga máxima da C100R4 foi aproximadamente 60% superior à da C150R4 e mais que o dobro da registrada para a C200R4. A casca C50R4 apresentou resistência elevada, porém cerca de 7% inferior à da C100R4, indicando que sua principal limitação não esteve associada à resistência última, mas ao mecanismo de mobilização da resistência.

A análise dos diagramas de momento fletor, ilustrada na Figura 11, mostrou que, à medida que a flecha aumenta, os valores máximos de momento ao longo da casca também se intensificam, tanto na região central quanto nos ombros. Esse efeito favorece o surgimento precoce de fissuras e compromete a eficiência estrutural das geometrias mais arqueadas sob carregamento concentrado, como observado para a casca C200R4.

Tal comportamento está associado ao maior afastamento da geometria em relação à forma funicular correspondente ao carregamento aplicado, resultando em maiores excentricidades entre a linha de ação das forças internas e o eixo da estrutura e, conseqüentemente, em maiores momentos fletores.

Por outro lado, o aumento da curvatura esteve associado à redução das reações horizontais nos apoios, uma vez que a componente axial do esforço diminui à medida que a geometria se aproxima do arco mais alto. Essa característica pode ser vantajosa em aplicações nas quais se busca limitar o empuxo horizontal transmitido às fundações ou aos elementos de apoio, ainda que isso implique maior sollicitação por flexão na casca. Assim, a escolha da geometria deve considerar o equilíbrio entre níveis de momento fletor e reações nos apoios, em função das exigências estruturais e construtivas do sistema.

Nesse contexto, no desempenho experimental, a casca C100R4 destacou-se por apresentar maior compatibilidade geométrica com a trajetória interna das forças, resultando em uma distribuição mais equilibrada dos momentos ao longo do vão.

Figura 11 – Diagramas de momento fletor para as diferentes geometrias.

A alternância de sinais de momento ao longo da seção, característica típica de estruturas curvas, resultou no surgimento de esforços de tração tanto no intradorso quanto no extradorso das cascas. Esse comportamento, confirmado experimentalmente pelos padrões de fissuração observados, justifica a necessidade de reforço distribuído em ambas as faces, de modo a garantir adequada redistribuição de tensões e maior estabilidade pós-fissuração.

A análise do número de fissuras foi empregada como um indicador do comportamento pós-fissuração das cascas laminadas, uma vez que, em compósitos cimentícios reforçados com tecidos, a capacidade de desenvolver múltiplas fissuras distribuídas está diretamente associada à eficiência do reforço têxtil na redistribuição de tensões e na estabilidade estrutural após a perda da linearidade [15]. Assim, mais do que quantificar dano, a contagem de fissuras permite avaliar a forma como a geometria influencia os mecanismos de transferência de esforços ao longo da casca.

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que, na zona de momento positivo (Z_1), ocorreu um aumento progressivo do número de fissuras com o aumento da flecha. Esse comportamento é coerente com a intensificação dos momentos fletores positivos na região central do intradorso à medida que a geometria se torna mais arqueada, indicando maior solicitação à flexão nessa região. A presença de múltiplas fissuras em Z_1 para todas as geometrias confirma a atuação efetiva do tecido de juta como elemento de costura, permitindo a continuidade do carregamento após a fissuração inicial.

Tabela 3 - Número de fissuras nas zonas Z_1 - Z_3 .

Elemento	Média do número de fissuras		
	Z_1	Z_2	Z_3
C50R4	13	0	5
C100R4	10	5	8
C150R4	10	8	8
C200R4	16	12	10

Nas zonas de momento negativo (Z_2 e Z_3), localizadas no extradorso, a influência da geometria mostrou-se mais sensível. A casca C50R4 apresentou número reduzido de fissuras nessas regiões, com distribuição assimétrica entre os ombros, o que está associado à mobilização limitada da ação de arco e à predominância de um comportamento governado pela flexão positiva. Em contraste, as geometrias intermediárias C100R4 e C150R4 exibiram padrões de fissuração mais equilibrados entre Z_2 e Z_3 , com número elevado e relativamente simétrico de fissuras, indicando melhor redistribuição de esforços.

A casca C200R4 apresentou o maior número absoluto de fissuras em todas as zonas analisadas, particularmente nas regiões de momento negativo. Esse resultado é consistente com os elevados momentos fletores observados para essa geometria. No entanto, apesar da maior quantidade de fissuras, seu comportamento pós-fissuração mostrou-se menos estável, evidenciando que o número de fissuras, isoladamente, não constitui um indicador direto de melhor desempenho estrutural. A eficiência do sistema depende, simultaneamente, da distribuição das fissuras, da estabilidade após a fissuração e da compatibilidade geométrica da casca sob o tipo de carregamento aplicado.

Ressalta-se que os resultados obtidos neste estudo referem-se a elementos em escala reduzida e a um regime de carregamento concentrado por meio de ensaio de flexão em três pontos. Essas condições experimentais, embora adequadas para a investigação dos mecanismos de fissuração e redistribuição de esforços, não representam integralmente o comportamento de cascas em escala real, especialmente sob carregamentos distribuídos ou diferentes condições de contorno. Além disso, possíveis efeitos de escala devem ser considerados, uma vez que o comportamento de compósitos cimentícios pode ser influenciado por fatores como dimensão dos elementos, distribuição de defeitos e mecanismos de fissuração, que tendem a se modificar em estruturas de maiores dimensões.

4. Conclusões

Com base nos ensaios experimentais realizados em cascas cilíndricas cimentícias laminadas reforçadas com tecido de juta hornificado, submetidas à flexão em três pontos, conclui-se que:

- As cascas apresentaram comportamento típico de compósitos cimentícios têxteis, com transição do regime elástico para o não linear, governado pela fissuração progressiva da matriz e redistribuição de esforços, culminando na formação de rótulas plásticas. O tecido de juta atuou de forma eficaz na costura das fissuras, garantindo integridade no regime pós-fissuração.
- A geometria exerceu influência significativa no desempenho estrutural. O aumento da flecha elevou a rigidez inicial, porém intensificou os momentos fletores sob carregamento concentrado, antecipando a fissuração e reduzindo a estabilidade pós-fissuração nas geometrias mais arqueadas.
- A casca com flecha intermediária (C100R4) apresentou o melhor desempenho mecânico global, combinando maior carga de fissuração, maior capacidade resistente e comportamento pós-fissuração mais controlado, com melhor redistribuição de esforços.
- Cascas com maior flecha apresentaram redução das reações horizontais nos apoios, aspecto relevante do ponto de vista estrutural, desde que os efeitos associados ao aumento dos momentos fletores sejam considerados em projeto. A alternância de sinais de momento resultou em fissuração no intradorso e no extradorso, indicando a necessidade de reforço distribuído em ambas as faces.

De forma geral, os resultados indicam que o aumento da curvatura não implica, necessariamente, em melhor desempenho estrutural, evidenciando a existência de uma geometria intermediária ótima. No contexto analisado, a flecha de 100 mm apresentou a melhor combinação entre rigidez, capacidade resistente e comportamento pós-fissuração, reforçando o potencial do uso de tecidos vegetais em elementos estruturais curvos.

Destaca-se que os resultados se referem a ensaios em escala reduzida e sob carregamento concentrado, sendo necessária a ampliação dos estudos para condições mais representativas de uso. Investigações futuras devem considerar também aspectos de durabilidade, interação matriz–reforço e efeitos de escala.

Agradecimentos

Agradece-se à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Universidade Estadual de Feira de Santana pelo apoio ao desenvolvimento deste trabalho, por meio da concessão de bolsas e da disponibilização de infraestrutura laboratorial, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro, por meio dos processos nº 304631/2022-1 e nº 403644/2020-8.

Referências

- [1] United Nations (UN). World Population Prospects: The 2024 Revision. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2024.
- [2] Fennell, P. S.; Driver, J. G.; Bataille, C.; Davis, S. J. Going net zero for cement and steel. *Nature*. 2022;603(7902):574–577.
- [3] Brasil, R. M. L. R. F. Estruturas em casca: fundamentos e aplicações. Blucher Open Access. 2015.
- [4] Tysmans, T.; Adriaenssens, S.; Cuypers, H.; Wastiels, J. Structural analysis of small span textile reinforced concrete shells with double curvature. *Compos. Sci. Technol.* 2009;69:1790–1796. DOI: 10.1016/j.compscitech.2008.09.021.
- [5] Sharei, E.; Scholzen, A.; Hegger, J.; Chudoba, R. Structural behavior of a lightweight, textile-reinforced concrete barrel vault shell. *Compos. Struct.* 2017;171:505–514. DOI: 10.1016/j.compstruct.2017.03.069.
- [6] Koukouselis, A.; Mistakidis, E. S. Failure modes and buckling capacity of thin cylindrical reinforced cementitious shells under axial compression. *Constr. Build. Mater.* 2018;170:66–77. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.02.215.
- [7] Coster, A.; Schilden, T. V. D.; De Laet, L. D.; Tysmans, T. Modular textile reinforced concrete (TRC) shell structures: An exploration through geometrical and structural design. *Proc. IASS Symp.* 2022.
- [8] Scholzen, A.; Chudoba, R.; Hegger, J. Thin-walled shell structures made of textile reinforced concrete: Part I: structural design and construction. *Struct. Concr.* 2015;16(1):106–114. DOI: 10.1002/suco.201300071.
- [9] Hawkins, W.; Orr, J.; Shepherd, P.; Ibell, T.; Bregulla, J. Thin-shell textile-reinforced concrete floors for sustainable buildings. *Proc. IASS Symp.* 2017.
- [10] Rampini, M. C.; Zani, G.; Colombo, M.; Di Prisco, M. Advancing construction techniques: Textile reinforced concrete shells and high-performance fiber-reinforced concrete beams for partially prefabricated elevated slabs. *Structures*. 2024;70:107710. DOI: 10.1016/j.istruc.2024.107710.
- [11] Ramesh, A.; Sanjayan, J.; Mechtcherine, V.; Rajeev, P. In-process textile reinforcement method for 3D concrete printing and its structural performance. *Eng. Struct.* 2024;314:118337. DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118337.
- [12] Teixeira, F. P.; Silva, F. A. On the use of natural curauá reinforced cement-based composites for structural applications. *Cem. Concr. Compos.* 2020;114:103775. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103775.

- [13] Souza, L. O.; Souza, L. M. S.; Silva, F. A. Mechanics of natural curauá textile-reinforced concrete. *Mag. Concr. Res.* 2021;73(3):135–146. DOI: 10.1680/jmacr.18.00473.
- [14] Mawlod, B. O. Flexural behavior of laminated cementitious composites with different types of mesh reinforcements. *Constr. Build. Mater.* 2023;389:131732. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.131732.
- [15] Arruda Filho, A. B. D.; Lima, P. R. L.; Carvalho, R. F.; Gomes, O. F. M.; Toledo Filho, R. D. Effect of number of layers on tensile and flexural behavior of cementitious composites reinforced with a new sisal fabric. *Textiles.* 2024;4:40–56. DOI: 10.3390/textiles4010004.
- [16] Mercedes, L.; Bernat-Masó, E.; Gil, L. In-plane cyclic loading of masonry walls strengthened by vegetal-fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. *Eng. Struct.* 2020;221:111097. DOI: 10.1016/j.engstruct.2020.111097.
- [17] Claramunt, J.; Ardanuy, M.; García-Hortal, J. A.; Toledo Filho, R. D. The hornification of vegetable fibers to improve the durability of cement mortar composites. *Cement & Concrete Composites* 33;2011;586–595. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2011.03.003.
- [18] Sadrolodabae, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; Fuente, A. Effect of accelerated aging and silica fume addition on the mechanical and microstructural properties of hybrid textile waste-flax fabric-reinforced cement composites. *Cement and Concrete Composites* 135;2023;104829. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104829.
- [19] Lima, P. R. L.; Barros, J. A.; Roque, A. B.; Fontes, C. M.; Lima, J. M. Short sisal fiber reinforced recycled concrete block for one-way precast concrete slabs. *Constr. Build. Mater.* 2018;187:620–634. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.184.
- [20] Tsangouri, E.; Van Driessche, A.; Livitsanos; Aggelis, D. G. Design, casting and fracture analysis of textile reinforced cementitious shells. *Dev. Built Environ.* 2020;3:100013. DOI: 10.1016/j.dibe.2020.100013.
- [21] Yu, Z.; Liu, F.; Liu, C.; Yang, H.; Wang, Y.; Pei, Y. Experimental and numerical studies on corrugated steel retrofitted damaged reinforced concrete arches. *Thin-Walled Structures* 205; 2024;112386. DOI: doi.org/10.1016/j.tws.2024.112386.
- [22] Zhang, X.; Wang, P.; Jiang, M.; Fan, H.; Zhou, J.; Li, W.; Jin, F. CFRP strengthening reinforced concrete arches: Strengthening methods and experimental studies. *Compos. Struct.* 2015;131:852–867. DOI: 10.1016/j.job.2024.109003.